

Les chauves-souris sur l'île d'Hoedic

Les chauves-souris sont des mammifères rares et menacés. Les travaux d'inventaire menés à Hoedic ont permis d'en identifier cinq espèces. Parmi celles-ci, la Pipistrelle commune *Pipistrellus pipistrellus*, semble particulièrement abondante sur l'île.

Josselin Boireau

Seuls mammifères volants au monde, les chauves-souris sont des animaux remarquables par leur mode de vie et leurs interactions, souvent méconnues, avec les hommes.

Les 22 espèces de chiroptères présents en Bretagne¹ sont strictement nocturnes et insectivores. De fait, ils participent à l'équilibre des populations d'insectes. Pour chasser et se repérer, les chauves-souris émettent des ultrasons qui leur reviennent en écho après avoir heurté un obstacle. À l'affût ou en plein vol, elles peuvent ainsi déterminer la taille et la nature des insectes recherchés. L'étude de ces ultrasons permet d'identifier les espèces en chasse dans un milieu naturel et de quantifier cette activité.

Longtemps méconnues des hommes, leur assimilation au monde mystérieux et inquiétant de la nuit leur a valu une mauvaise réputation entachée de légendes injustifiées. Les chauves-souris, totalement inoffensives, méritent pourtant une attention toute particulière. Présentes dans de nombreux milieux, leur disparition est révélatrice d'une détérioration générale de notre environnement.

Un cycle biologique lié aux saisons

Actives durant la belle saison (mi-mars à fin août), principale période d'activité des insectes, les chauves-souris s'établissent dans les gîtes indispensables à leur reproduction (fig. 1). Elles ne construisent pas d'abris, mais en fonction de la préférence de chaque espèce, les femelles gestantes colonisent des endroits chauds, calmes et sombres comme des arbres creux, des greniers, des ponts ou tout autre espace favorable. Dans ces gîtes de mise-bas elles donneront naissance à leur unique petit de l'année, qui sera autonome dès la fin de l'été. Cette faible prolificité est compensée par une longévité très importante pour de si petites espèces. Ainsi, une Pipistrelle commune peut vivre 15 ans. Mais cette stratégie de reproduction ainsi qu'une maturité sexuelle tardive (à l'âge de deux ans) induit un renouvellement très lent des populations. Ceci rend les chauves-souris particulièrement fragiles.

1. Simonnet 2015.

Fig. 1 - Cycle annuel des chauves-souris (GMB).

À l'automne, dès l'émancipation des jeunes et avant la disparition des insectes, la saison des amours, prélude au long sommeil hivernal, se traduit par des mouvements de populations et des regroupements vers de nouveaux gîtes.

En hiver, lorsque la température extérieure devient fatale aux insectes, les chauves-souris, pour pallier cette absence de proie, gagnent des sites d'hibernation. Ce sont généralement des cavités souterraines leur garantissant une température positive permanente (8 à 10° en moyenne) et une hygrométrie indispensable pour éviter le dessèchement de leur membrane alaire. Leurs fonctions vitales se ralentissent, leur température interne baisse, leur permettant ainsi, en limitant leurs dépenses énergétiques, de survivre à la disette.

Si l'accouplement se déroule à l'automne, la fécondation n'a lieu qu'au printemps suivant, les femelles conservant le sperme dans leurs voies génitales. C'est à la fin de la léthargie hivernale que se déclenche la fécondation, et après huit semaines environ de gestation, le jeune naît en début d'été, période la plus favorable aux chauves-souris car les insectes abondent.

Des espèces menacées

Les populations de chauves-souris ont régressé d'une manière importante ces dernières décennies en Europe. Une des raisons est la disparition de leurs gîtes qui sont détruits pour diverses raisons : rénovation des bâtiments anciens, traitement chimique des charpentes, coupes d'arbres creux... Les gîtes doivent également être exempts de tout dérangement, notamment en l'hiver. La visite de cavités abritant des chauves-souris en léthargie peut provoquer le réveil des animaux et déclencher une surconsommation de précieuses calories pouvant leur être fatale. Les chauves-souris sont également victimes de collisions avec

Fig. 2 - Prospection : a) opération de capture avec filet; b) mesures sur une pipistrelle commune; c) contrôle estival des caves du fort; d) radiopistage.

les voitures, les pâles d'éoliennes ou les façades d'immeubles. Mais la principale raison de la régression des populations reste la destruction des milieux naturels — arasements de talus, assèchements de zones humides, monocultures agricoles ou enrénements — et leur contamination par les pesticides qui entraînent la disparition des zones de chasse et des insectes associés, condamnant les chauves-souris.

Pour endiguer leur régression en France, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées par la loi, il est interdit de les détruire, de les transporter, mortes ou vives, ou de les commercialiser. Et, au niveau européen, certaines espèces ont été identifiées comme prioritaires justifiant la mise en place de zones spéciales de conservation, les sites Natura 2000.

Inventaire des chauves-souris d'Hoedic

En 2016, à la demande de l'Association de gestion du fort d'Hoedic et de son environnement (AGFHE), dans le cadre du Contrat Nature pour la restauration et la valorisation des dunes et marais du fort d'Hoedic (2015-2017), le Groupe mammalogique breton (GMB) a mené un inventaire « chiroptérologique »². Un comptage des chauves-souris en hibernation dans le fort d'Hoedic a été réalisé le 8 mars et des prospections estivales se sont déroulées du 26 au 29 août. À ces occasions, nous avons contacté deux espèces : la Pipistrelle

2. Boireau 2016.

commune *Pipistrellus pipistrellus* et la Pipistrelle de Nathusius *Pipistrellus nathusii*. Les données historiques ont permis de compléter cette liste par deux autres espèces : La Noctule de Leisler *Nyctalus leisleri* et la Pipistrelle de Kuhl *Pipistrellus kuhlii* (voir fig. 3a la localisation de l'ensemble des observations).

- Visites de bâtiments

Lors de notre contrôle du fort d'Hoedic le 8 mars 2016, 19 pipistrelles sp.³ (probablement des pipistrelles communes) et 1 chauve-souris sp. (probablement une pipistrelle commune également) ont été observées dans les multiples disjointements de la voûte des caves. Une précédente visite de ce site réalisée le 28 février 2010 avait permis d'observer 29 animaux aux mêmes endroits⁴. Le contrôle estival de l'église n'a pas permis de contacter de chauve-souris. La visite a été partielle car nous n'avons pas pu accéder directement aux combles. Des disjointements favorables ont toutefois été notés sous le porche. Au niveau des maisons du bourg, le travail de radiopistage (voir ci-après) a permis de découvrir une colonie de 20 individus sous la toiture d'une maison située derrière le restaurant *Au jardin d'Augusta*. Une autre colonie, que nous n'avons pu observer, nous a été signalée dans la toiture d'une maison située à l'est du bourg, le long du chemin du Paluden.

- Zones de chasse

Pour observer les chauves-souris sur leurs zones de chasse, nous avons posé 3 enregistreurs automatiques d'ultrasons (SM2 Bat+) pendant 3 nuits. Les séquences d'ultrasons ont été triées automatiquement grâce au logiciel Sonochiro© puis analysées et validées manuellement à l'aide du logiciel Batsound©. Ceci nous a permis d'identifier 2 espèces : la pipistrelle commune et la pipistrelle de Nathusius.

3. sp. pour *species* : espèce non définie.

4. Le Névé et al. 2010

Fig. 3 : a) observations de chauves-souris réalisées à Hoedic de 2006 à 2016; b) mesures sur une pipistrelle commune; résultats du suivi d'une pipistrelle commune les 26 et 27 août 2016.

Fig. 4 - Zones de chasse : a) alignement de peupliers bordant l'étang ; b) jardins.

En complément des enregistrements d'ultrasons, une capture au filet japonais — non vulnérant — a été réalisée le 26 août au nord du marais (Port la Croix). À cette occasion, 4 pipistrelles communes ont été contactées dont une ayant allaité au cours de l'été. Une de ces femelles a été équipée d'un radio émetteur. L'animal a ensuite été suivi pendant 2 nuits à l'aide de 2 récepteurs équipés de râteaux pour un temps cumulé de suivi d'environ 5 heures (fig. 3b).

En plus de la découverte d'une colonie, ce travail nous a permis d'observer les zones de chasse de l'animal, principalement des zones arborées (jardins boisés, lisières buissonnantes et alignements de peupliers, fig. 4). N'ayant suivi qu'un seul animal, nous ignorons si ce comportement, régulier sur le continent, est une constante pour l'espèce à Hoedic où les boisements sont très localisés. Il est possible que d'autres milieux soient exploités. Ce résultat nous invite tout de même à appeler à la vigilance quant à la gestion des éléments arborés.

- Données historiques

Afin d'avoir une vue globale des enjeux chiroptérologiques de l'île, nous avons complété nos observations de 2016 par celles déjà collectées par des bénévoles et dans le cadre d'une expertise pour la mise en place d'éoliennes off-shore⁵, soit 10 données réalisées de 2006 à 2014.

La présence de la pipistrelle commune et de la pipistrelle de Nathusius avait déjà été notée. Cette dernière espèce, plus rare, avait été contactée au détecteur d'ultrasons au fort d'Hoedic en octobre 2002 (un mâle chanteur sous le porche) et en 2012, 2013 et 2014. Deux autres espèces non notées en 2016 avaient déjà été contactées au détecteur d'ultrasons sur l'île : la pipistrelle de Kuhl observée au fort en octobre 2013 et 2014, et la noctule de Leisler observée le 27 octobre 2011 au bourg.

En 2017, la liste des espèces s'est enrichie d'un nouveau taxon. Des ultrasons d'une grande noctule ont été enregistrés le 3 octobre par des naturalistes

5. Anxionnat et Fortin, 2015

LES 5 CHAUVES-SOURIS PRÉSENTES SUR L'ÎLE D'HOEDIC

(LC : Préoccupation mineure, NT = Quasi menacée, DD = Données insuffisantes)

Espèce	Description	Comportement	Menaces
Pipistrelle commune <i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Envergure 18 à 24 cm. Poids 3 à 7 g. Plus petite des chauves-souris d'Europe. Pelage brun avec ventre plus clair. Oreilles sombres petites et rondes.	Présente dans tous les milieux naturels, y compris en ville, chasse fréquemment sous les éclairages publics. L'été, les femelles s'installent dans les combles d'habitations, derrière les volets ou dans des arbres creux. Colonies souvent importantes regroupant régulièrement plus de 100 individus. L'hiver, rarement observées dans les cavités, utilisent plus particulièrement les arbres creux ou les habitations.	Très commune en Bretagne, observée régulièrement. Populations stables dans la région mais semblent en déclin au niveau national ^(a) .
Pipistrelle de Kuhl <i>Pipistrellus kuhlii</i>	Envergure de 21 à 26 cm. Poids 5 à 10 g. Morphologie proche de la pipistrelle commune, mais un peu plus massive. Dos brun et ventre beige. Face et oreilles brun sombre à noir.	Très anthropophile, chasse à proximité de l'éclairage urbain mais fréquente aussi de nombreux habitats ruraux, toujours en milieux ouverts ou semi-ouverts : bocage, étangs et allées forestières. L'été, les femelles s'installent dans les combles d'habitations, derrière les volets ou dans des arbres creux. L'hiver, rarement observées dans les cavités, utilisent plus particulièrement les arbres creux ou les habitations.	Bien présente en Bretagne. Ne semble pas menacée, populations en augmentation.
Pipistrelle de Nathusius <i>Pipistrellus nathusii</i>	Envergure de 22 à 25 cm. Poids 6 à 15,5 g. Morphologie proche de la pipistrelle commune, mais beaucoup plus massive. Dos brun et ventre brun jaunâtre, face et oreilles sombres.	Espèce migratrice, originaire des Pays Baltes où elle se reproduit. Particulièrement présente en Bretagne en automne et en hiver. Récemment, une colonie de mise-bas a été découverte dans les Côtes d'Armor ^(b) . Fréquente une grande diversité de milieux, y compris urbains, semble apprécier avant tout les milieux humides. Au cours de ses déplacements migratoires, fréquente des gîtes très divers : cavités arboricoles, bâtiments, tas de bois ou fissures de rochers.	Présente en Bretagne, statut de conservation non connu. Régulièrement victime de collision avec des pales d'éolienne.
Noctule de Leisler <i>Nyctalus leisleri</i>	Envergure de 26 à 34 cm. Poids 8 à 23,5 g. Silhouette élancée, ailes longues et étroites taillées pour la chasse en plein ciel. Pelage assez long, brun-roux clair sans contraste marqué. Oreilles sombres, courtes et arrondies.	Comme la pipistrelle de Nathusius, espèce migratrice ce qui explique son observation à Hoedic. Gîtes essentiellement arboricoles, que ce soit en hiver ou en été, difficiles à localiser. Pour cette raison, l'essentiel des contacts repose sur la détection de ses ultrasons. Observations en général réalisées à proximité de plans d'eau ou de canaux, au niveau de rives boisées où elle chasse une grande variété d'insectes.	Présente en Bretagne, statut de conservation non connu. Régulièrement victime de collision avec des pales d'éoliennes.
Grande Noctule <i>Nyctalus lasiopterus</i>	Envergure 41 à 46 cm. Poids 35 à 60 g. Chauve-souris la plus grande d'Europe. Pelage uniformément brun roux cuivré, arborant une crinière chez les mâles.	Espèce migratrice. Gîtes quasi exclusivement arboricoles, que ce soit en hiver ou en été. Prédatrice d'insectes, la Grande noctule consomme également des petits passereaux. Il semble que cette consommation soit saisonnière et liée à la migration des oiseaux.	Espèce extrêmement rare en Bretagne, statut de conservation non connu. Régulièrement victime de collision avec des pales d'éoliennes.

(a) Kerbiriou 2015 ; (b) Dubos 2011.

Pipistrelle
commune
*Pipistrellus
pipistrellus*

LC

Pipistrelle de
Kuhl
*Pipistrellus
kuhlii*

LC

Pipistrelle de
Nathusius
*Pipistrellus
nathusii*

NT

Noctule de
Leisler
*Nyctalus
lesleiri*

NT

Grande
Noctule
*Nyctalus
lasipterus*

DD

venus observer les oiseaux. Cette donnée est la deuxième mention de l'espèce en Bretagne. La précédente observation remontait à 1987 quand le cadavre d'un mâle avait été récupéré dans une salle de classe au Faouët (56).

Présentation des espèces

Voir le tableau page suivante. Sur les cinq espèces contactées sur l'île, la pipistrelle commune est une résidente permanente et les quatre autres ont un comportement migrateur. Ce dernier est très marqué pour la pipistrelle de Nathusius, la noctule de Leisler et la grande noctule, et plus anecdotique pour la pipistrelle de Kuhl dont nous ignorons si les populations sont permanentes sur l'île. L'éloignement du continent, la petite taille de l'île et l'absence de vastes boisements expliquent cette faible diversité, même si d'autres espèces de passage peuvent encore être découvertes.

Conclusion

Les chauves-souris sont des espèces rares et menacées, protégées par la loi. La présence de cinq espèces à Hoedic, dont trois migratrices certaines, est un élément de la biodiversité de l'île qui mérite une attention particulière.

Il serait intéressant de suivre les populations estivales de pipistrelle commune en localisant et dénombrant annuellement les colonies. Un suivi annuel est maintenant réalisé en hiver dans les caves du fort où il est nécessaire de conserver des disjointements. La mise en place de nichoirs pourrait aussi augmenter l'attractivité du site pour les animaux. D'une manière générale, il faudrait veiller à maintenir le gîte des animaux lors de travaux de restauration des maisons et en créer d'autres par la mise en place de nichoirs.

Les premiers résultats de radiopistage indiquent que les boisements sont importants au moins pour une partie des pipistrelles communes de l'île d'Hoedic. Il faut donc être attentif à la gestion de ces milieux. Pour compléter ce travail, il faudrait poursuivre l'investigation en étudiant plus d'animaux et en posant des enregistreurs automatiques dans d'autres habitats, notamment les dunes, par ailleurs fréquentées par d'autres espèces de chauves-souris en Bretagne continentale⁶.

Un travail similaire est à mener sur l'île de Houat où pour le moment seule la pipistrelle commune a été contactée.

L'auteur

Chargé de mission au Groupe Mammalogique Breton, 29410 Sizun

Remerciements

Nous remercions chaleureusement les personnes qui ont participé aux inventaires des chiroptères : Boris Varry (service civique AGFHE et bénévole au GMB), Marie Le Lay et Pascal Rolland (bénévoles GMB), ainsi que Émilie Moisdon (AGFHE) et Pierre et Virginie Butin (Melvan) pour

6. Boireau et Le Campion 2014.

leur accueil. Nous remercions également les producteurs des données historiques : Stéphane Guérin, Jean-Baptiste James, Gérard Ouigre, Étienne Ouvrard, Thomas Radigois, et Pascal Rolland, ainsi que Marion Jansana, Loïc Jomat, Lucile Jomat, Emilien Jomat, Ondine Filippi et Michel Barataud observateurs de la grande noctule en 2017.

Iconographie

JB Josselin Boireau ; LA Laurent Arthur ; FS Fabien Sané (ALEPE).

Bibliographie

- ANXIONNAT D., FORTIN M., 2015 — *Comparaison interannuelle de l'activité chiroptérologique sur les îles d'Hoedic et de Noirmoutier. Projet de parc éolien en mer de Saint-Nazaire*. Rapport Bretagne Vivante – SEPNB, LPO Loire-Atlantique, LPO Vendée, 24 p.
- BOIREAU J., 2016 — *Expertise chiroptérologique : Suivi des populations hivernantes et reproductrices de Chiroptères sur l'île d'Hoedic (56)*. Rapport, GMB, 16 p. plus annexes.
- BOIREAU J., LE CAMPION T., 2014 — Étude des terrains de chasse d'une colonie de Grand rhinolophe *Rhinolophus ferrumequinum* en presqu'île de Crozon (Bretagne). *Symbioses*, nouvelle série, n° 32 : 19 – 27.
- DUBOS T., 2011 — Découverte chiroptérologique inattendue à Pordic. *Mammi'Breizh*, 22 : 5.
- KERBIRIOU C., JULIEB J. F., BAS Y., MARMET J., LE VIOL I., LORILLIÈRE R. AZAM C., GASC A., LOIS G., 2015 — Vigie chiro : 9 ans de suivi des tendances des espèces communes. *Symbioses*, 2015, n.s., N° 34 et 35, 4 p.
- LE NEVÉ A., FARCY O., MOISDON É., 2010 — *Inventaire des chauves-souris hivernantes du fort d'Hoedic – 26 février 2010*. AGFHE. Hoedic. 5 p
- SIMMONET (Coord.), 2015 — *Atlas des Mammifères de Bretagne*. Locus solus, 304 p.